

Prozessmetadaten für die digitalen Geisteswissenschaften

Jung, Kerstin

kerstin.jung[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität
Stuttgart, Deutschland

Gärtner, Markus

markus.gaertner[at]ims.uni-stuttgart.de

Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung (IMS), Universität
Stuttgart, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0002-2687-4350

Schembera, Björn

schembera[at]hirs.de

Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS), Universität Stuttgart,
Deutschland

Zusammenfassung. Prozessmetadaten sind Teil einer nachhaltigen Dokumentation von erzeugten Forschungsdaten und -ergebnissen. Sie dienen dazu, die zum Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen möglichst genau festzuhalten und helfen damit den Nachnutzenden zu bewerten, ob sich die Daten für die eigene Forschungsfrage eignen bzw. ob Ergebnisse verglichen werden können. Dabei spielen in den digitalen Geisteswissenschaften sowohl von automatischen Werkzeugen ausgeführte wie auch manuelle Arbeitsschritte eine essentielle Rolle. Im Rahmen einer Abbildung von drei Schemata für Prozessmetadaten aus verschiedenen Projekten wird untersucht, wie spezifisch die Ablaufinformationen für die digitalen Geisteswissenschaften in der Speicherung als Prozessmetadaten sind. Dabei werden die Schemata GRAIN aus der Computerlinguistik, RePlay-DH für die Digital Humanities und EngMeta aus den Ingenieurwissenschaften betrachtet. Allen betrachteten Ansätzen liegt eine Struktur aus Eingabe, Operation und Ausgabe zu Grunde, die eine prinzipielle Abbildung ermöglicht, aber Spielraum für individuelle Ausprägungen lässt und damit jeweils Annahmen für den spezifischen Einsatz enthält.

1 Prozessmetadaten für automatische und manuelle Arbeitsschritte

Für eine nachhaltige Dokumentation ist es nicht nur wichtig, die in einem Forschungsprozess entstandene Forschungsdaten und -ergebnisse abzulegen, sondern auch festzuhalten, wie diese entstanden sind. Solche Prozessmetadaten ermöglichen potentiellen Nachnutzenden zu entscheiden, ob sich eine Ressource für ihre Forschungsfrage eignet und können bei Forschungsergebnissen eine höhere Vergleichbarkeit ermöglichen, auch dann, wenn die eigentlichen Forschungsdaten nicht zugänglich sind. Dabei sind vor allem auch die im ursprünglichen Forschungsprozess nachrangigen Entscheidungen festzuhalten, die, aufgrund ihrer geringen Relevanz für die eigene Forschungsfrage, keinen Eingang in Publikationen finden oder aufgrund technischer Natur zum Zeitpunkt der Erstellung einer Dokumentation nicht mehr in allen Details verfügbar sind. Sollen die Forschungsdaten in anderen Kontexten nachgenutzt werden, können aber gerade kleine, ggf. auch technische Entscheidungen sehr relevant sein, z.B. wenn in der Nachnutzung Frequenzfragen eine Rolle spielen.

Metadaten schemata, die entweder Abschnitte zu Prozessmetadaten enthalten oder vollständig deren Erfassung dienen sind mittlerweile in verschiedenen Disziplinen zu finden und beschreiben Abläufe oft in Form von sequentiell ausgeführten einzelnen Schritten.

Im Folgenden betrachten wir drei Schemata für Prozessmetadaten, die jedem Schritt ein Strukturtrippel aus *Eingabe*, *Operation* und *Ausgabe* zu Grunde legen: EngMeta¹ aus den Ingenieurwissenschaften, GRAIN² aus der Computerlinguistik und RePlay-DH³ mit dem Fokus Digital Humanities.

Prozessmetadaten aus den Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften sowie Werkzeuge, die solche Schrittfolgen (Workflows) erfassen, sind oft darauf ausgerichtet, eine automatisierte Ausführung zu ermöglichen (Kepler, n.d.). Im Gegensatz dazu ist es für die digitalen Geisteswissenschaften relevant, automatische und manuelle Schritte gleichrangig zu erfassen und zu behandeln. Den manuellen Schritten sind dabei unter anderem Annotation, Interpretation, Extraktion oder Selektion zuzurechnen, den automatischen Schritten die Ausführung von computationellen Werkzeugen zur Annotation, Analyse oder Visualisierung.

¹ Schembera und Iglezakis 2020.

² Jung, Gärtner und Kuhn 2019.

³ Gärtner 2019.

Die hier betrachtete Abbildung zwischen den drei Schemata soll zeigen, wie ähnlich bzw. unterschiedlich die Annahmen über die benötigten Prozessmetadaten sind und damit, welche Anwendungen sie ermöglichen. Neben der gleichrangigen Erfassung von manuellen und automatischen Schritten wird dabei auch auf die Flexibilität der Strukturinhalte geachtet, so dass z.B. Eingabe und Ausgabe auch leer sein können.

2 An der Abbildung beteiligte Schemata

Die Abbildung erfolgt auf der Ebene der Merkmale für die einfache Werte vergeben werden. Der Pfad zu diesen Merkmalen wird berücksichtigt (z.B. unterscheidet sich "step→actor→name" von "workflowSteps→operators→components→name") muss aber für eine geeignete Abbildung nicht identisch sein (z.B. kann "step→environment→compiler→name" auf "workflowSteps→operators→components→name" abgebildet werden).

2.1 GRAIN

Das GRAIN-Schema ist nach dem computerlinguistisch annotierten Korpus benannt, für dessen Erstellung es verwendet wurde. Es ist aber nicht auf die Korpuserstellung beschränkt, sondern stellt generische Blöcke für Eingabe, Ausgabe und Workflow-Schritte zur Verfügung. Sowohl Werkzeuge als auch Personen können als *Operator* in den Workflow-Schritten auftauchen. Eingabe und Ausgabe können aus leeren Listen bestehen und es kann frei festgelegt werden, ob ein Element Eingabe oder Komponente des Operators ist (z.B. ein verwendetes Lexikon). Das Schema liegt als JSON-Vorlage vor.

2.2 RePlay-DH

Die im Kontext des RePlay-DH Projekts entwickelte Desktop-Anwendung überwacht Arbeitsverzeichnisse und hilft bei der Dokumentation von Änderungen innerhalb einzelner Arbeitsschritte. Der Anwendungskontext sind hierbei Forschungsworkflows in den Digital Humanities, die als solche sehr heterogen ausfallen können und ein großes Spektrum an verschiedensten Arbeitsschritten sowohl manueller Art (z.B. Annotationen, Kuration oder Kommentieren) als auch vollautomatischer Prozessierung enthalten können. Das Schema für die bei der semi-automatischen Dokumentation anfallenden und in JSON-Format hinterlegten Prozess-Metadaten ist daher sehr flexibel gehalten und ähnelt in vielen Aspekten dem von GRAIN. Der Fokus liegt ebenfalls

auf der Beschreibung generischer Workflowschritte mit optionalen Ein- und Ausgabedaten und involvierten Personen oder Werkzeugen.

2.3 EngMeta

EngMeta (Engineering Metadata) bezeichnet ein Metadatenschema für die computergestützten Ingenieurwissenschaften.⁴ EngMeta wurde anhand der Anwendungsfälle der Aerodynamik und der Thermodynamik, welche innerhalb der computergestützten Ingenieurwissenschaften als repräsentativ gelten können, im Rahmen des Forschungsprojekts DIPL-ING entwickelt.⁵ Da in die Workflows dieser Fachdisziplin, die vor allem Computersimulation nutzt, sehr wenig manuelle Arbeitsschritte eingehen, liegt der Fokus vor allem auf der Erfassung der automatisch generierten der Prozessmetadaten. Diese werden in EngMeta unter dem Überbegriff Prozessmetadaten gefasst und umfassen eine Annotation der Forschungsdaten mit Information zur Rechnerumgebung und Software, zum Experimentalgerät, zur Simulationsmethode und ihrer Parameter und Variablen sowie die handelnden Personen und die Ein- und Ausgabedaten, die innerhalb des Prozessschrittes angefallen sind. Viele dieser Informationen werden automatisch im Arbeitsschritt mitgeliefert, z.B. Software- und Compilerversionen. Im Bereich der computergestützten Ingenieurwissenschaften lassen sich neben fachspezifischen und technischen Metadaten insbesondere jene Prozessmetadaten gut erfassen.⁶

Im Rahmen des Posters kann näher auf die Abbildung sowie die spezifischen Anforderungen für die Anwendung in den digitalen Geisteswissenschaften eingegangen werden.

⁴ Schembera und Iglezakis 2020.

⁵ Schembera 2019.

⁶ Schembera 2021.

Bibliografie

- FoKUS. n.d. "EngMeta – Beschreibung von Forschungsdaten."
Accessed July 30, 2021. <https://www.izus.uni-stuttgart.de/fokus/engmeta/>.
- Gärtner, Markus. 2019. "RePlay-DH Process Metadata Schema."
<https://doi.org/10.18419/darus-474>
- Jung, Kerstin, Markus Gärtner, and Jonas Kuhn. 2019. "Fine-GRAINED Process Metadata." *In Metadata and Semantic Research. MTSR 2019*, edited by Emmanouel Garoufallou, Francesca Fallucchi and Ernesto William De Luca, 373-78. Cham: Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36599-8_33
- Kepler. n.d. "The Kepler Project." Accessed July 30, 2021.
<https://kepler-project.org/>
- Schembera, Björn, Björn Selent, Anett Seeland, Dorothea Iglezakis. 2019. "Datenmanagement in Infrastrukturen, Prozessen und Lebenszyklen für die Ingenieurwissenschaften: Abschlussbericht des BMBF-Projektes Dipl-Ing."
<https://doi.org/10.2314/KXP:1693393980>
- Schembera, Björn. 2021. "Like a rainbow in the dark: metadata annotation for HPC applications in the age of dark data." *The Journal of Supercomputing*: 1-21.
<https://doi.org/10.1007/s11227-020-03602-6>.
- Schembera, Björn, and Dorothea Iglezakis. 2020. "EngMeta: metadata for computational engineering." *International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies* 14(1): 26-38. <https://doi.org/10.1504/IJMSO.2020.107792>.